

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 04/5/2022

Alla c.a. Prof. Livio Luzi
UO Endocrinologia
Ospedale San Giuseppe
Milano

CE-70 .2022

Comitato Etico IRCCS Multimedica – seduta in via remota del 15/03/2022.

Presenti 14 membri su 15

Valutazione dell'efficacia di una terapia insulinica microinfusionale tramite Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL) nel migliorare il compenso glicemico durante l'attività fisica nel Diabete: studio di telemedicina” - AHCL-Diabete-Esercizio fisico

Proponente L. Luzi

528/2022

Documentazione esaminata

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_CRF_PROTOCOL_V.1.0_08.03.22

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_Flow chart

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_Flow Chart_PROTOCOL_V.1.0_08.03.22

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_Lettera di intenti

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_PROTOCOL - Consenso_Informato_V.1.0_08.03.22

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_PROTOCOL_V.1.0_08.03.22

AHCL-Diabete-Esercizio Fisico_SINOSSI_V.1.0_08.03.22

b20917 - ML-1005028_B_Print_Patient_Pack_Control-IQ_FINAL_per STAMPA

Livio Luzi - CV - 08.06.2021

Decisione del CE:

Il protocollo è approvato solo dopo una valutazione della polizza assicurativa che oggi non è presente nella documentazione inviata al Comitato Etico.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi
COMITATO ETICO
Il Presidente

Nominativo	Qualifica	Presenza
Prof Emilio Trabucchi Presidente	Clinico	X
Dr. Claudio Anzà	Clinico	X
Don Michele Aramini	Bioetico	X
D.A.I. Calore Massimo	Rappresentante area professioni sanitarie	x
Dr.ssa Elisabetta Calabretto	Farmacista SSR	x
Avv. Stefano Candela	Avvocato, esperto in materie medico-legale	X
Prof Alberico Catapano	Farmacologo	NO
Dr Roberto Pedretti	Clinico	X
Dr. Carmelo Di Pietro	Pediatra	x
Dr.ssa Sara Raimondi	Biostatistico	X
Dr. Davide Luigi Maria Lauri	Medico di Medicina Generale	x
Dr.ssa Adele Patrini	Rappresentante Associazionismo/Volontariato	X
Prof. Gianfranco Gensini	Direttore Scientifico	X
Dr.ssa Carmen Sommese	Direttore Sanitario	x
Dr Riccardo Cappato	Clinico ed esperto in dispositivi Medici	x